

CIDADE MODERNA, ARQUITETURA MODERNA: REFLEXÕES SOBRE O HOSPITAL-COLÔNIA JULIANO MOREIRA, NA CAPITAL DA PARAÍBA.

CRISPIM, João de Oliveira
mestrando em Arquitetura e Urbanismo
joaodeoliveiracrispim@gmail.com

MOURA FILHA, Maria Berthilde
doutorado em Arquitetura e Urbanismo
berthilde_ufpb@yahoo.com.br

RESUMO

No Brasil, a modernidade foi atravessada pelo ideal de ordem e progresso. Esse ideário, que preconizava a racionalidade, passou a ordenar e disciplinar tudo e todos aqueles que desviavam da norma. Nessas circunstâncias, era necessário medicalizar e separar os corpos daqueles que ameaçavam a ordem pública. Na capital da Paraíba, emergiram edificações que visavam afastar do meio social aqueles tidos como indesejáveis. Dentre essas instituições, nasceu o Hospital-Colônia Juliano Moreira, inaugurado em 1928, como uma estratégia de reordenamento espacial que destinou aos bairros periféricos as instituições de tratamento e isolamento daqueles corpos incompatíveis com a cidade moderna. O edifício neocolonial revela uma das contradições mais significativas da modernidade: a contradição. A episteme moderna transgride os limites, se reorganiza, se inscreve nas margens, e se desmancha no ar. Ao despertar do sono dogmático, ela possibilita a emergência de novo discurso – do moderno. É aquele onde o progresso e desenvolvimento andam lado a lado com a prática inaudita do isolamento, silenciamento e estigmatização. Não obstante, é também a episteme moderna que possibilita interrogar o solo a partir do qual determinadas coisas podem ser ditas, certos discursos podem aflorar, e outros, não. É, pois, o que nos permite problematizar: o que pode ser considerado moderno? Sob quais condições uma edificação pode ser reconhecida como moderna? O Hospital-Colônia Juliano Moreira parece escancarar esses dilemas, ao passo em que foi a expressão da modernização da cidade, mas que permanece sem o reconhecimento enquanto integrante do patrimônio moderno paraibano. Portanto, o objetivo por meio desse texto é problematizar essa instituição enquanto uma edificação moderna, além de, questionar a ausência do debate sobre o tema. Para isso, pretende-se uma análise documental, articulada com o referencial teórico, a fim de discutir o reconhecimento dessa edificação, ainda que paradigmática, mas produto da ideologia de um tempo dito moderno.

Palavras-chave: Modernidade, Modernização, Moderno.

Figura 1: Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, em 2025. Fonte: Foto do autor. Acervo João Crispim, 2025.

O Asilo de Alienados Juliano Moreira foi um hospital-colônia¹ construído em 1928 na capital da Paraíba, como resultado dos processos de modernização que ocorreram na cidade. A modernização representa a materialização da modernidade, concretizando-se por meio das transformações urbanas, da ordenação e medicalização dos corpos, e da instauração de dispositivos de controle que buscavam alinhar a cidade e seus habitantes ao discurso de ordem e progresso. É mediante esses processos que a cidade passa a se afirmar moderna; não apenas pela materialização das transformações empreendidas, mas, sobretudo, pela instauração de dispositivos de controle e disciplina, a fim de impor a racionalização como princípio norteador. Dessa forma, se as transformações empreendidas se inscrevem na cidade dita moderna, com efeito, as construções erigidas sob esse ideário também expressam essa condição. Portanto, se a cidade se descobre moderna, é porque suas edificações igualmente o são.

Dentre as edificações erguidas nesse período, o Hospital-Colônia foi concebido como resposta às demandas de saúde pública e solução para a questão dos chamados loucos, que, até então, eram mantidos em condições precárias pela Santa Casa. Até o final do século XIX, a capital paraibana pouco se expandira, ainda mantendo muitas de suas feições coloniais. A cidade adentra o século XX sem abastecimento de água e energia elétrica. De uma forma geral, pode-se dizer que as reformas, remodelações, demolições e novas construções obedeciam a necessidade de “imprimir a tônica” progressista àquela arquitetura considerada ainda muito modesta (Moura Filha, 2010), tornando a cidade acessível, saneada e bela. Dentre as numerosas transformações urbanas, a instauração de instituições visava o controle da ordem pública por meio da disciplina, vigilância e normatização dos sujeitos (Foucault, 1987). Assim, nasciam edificações tais como hospitais, nosocômios, hospícios e manicômios.

Etimologicamente o termo manicômio pode ser interpretado como lugar de “cura da mania”; enquanto a denominação hospício era compreendida como uma “casa religiosa que recebia peregrinos em viagem, sem retribuição” (Corona; Lemos, 1972, p.262). Com a transformação do hospital purgatório, de origem medieval, para o hospital clínico; juntamente com a consolidação do saber médico como instância legítima de intervenção sobre o corpo e sobre a mente, em que a loucura começa a ser medicalizada, essas instituições passam a emergir nas cidades brasileiras como a prática ordenadora dos espaços. Esse reordenamento encontrava amparo na Lei nº 1132, de 22 de dezembro de 1903, que estabeleceu as novas diretrizes nacionais para o atendimento e tratamento de uma figura que passava a ganhar destaque, o dito louco. Dentre as determinações estava a proibição de “manter alienados em cadeias públicas e entre criminosos”. Dessa forma, instituíam-se uma nova lógica de controle para esses sujeitos, e, como consequência, instaura(va)-se a necessidade de espaços específicos para deter os incontáveis personagens antes nunca vistos (ou nomeados) pelas ruas da cidade.

Até então, os espaços destinados ao tratamento e cura da doença consistiam em “lugares de asilos onde são recolhidos os alienados, os anciãos, as crianças abandonadas, os incuráveis e os enfermos não domiciliados”, como assinala Ambroise Tardieu (1862) em *Dictionnaire d'Hygiene Publique*. Para ele, os hospitais eram “os estabelecimentos destinados ao tratamento gratuito de indigentes atingidos por moléstias agudas” (Tardieu, 1862, p.425). É importante mencionar que o hospital tal como instituição que conhecemos hoje (ou o mais próximo disso) nasceu por volta do século XVIII. Antes desse momento, esse espaço, basicamente, respondia à assistência aos pobres. Configurava-se mais como um espaço de separação e exclusão do que propriamente de tratamento e cura. Na realidade, era somente um lugar de assistência material e espiritual, no qual isolava-se os pobres (sinônimo de perigo e contágio para a cidade), e onde se prestava os últimos cuidados e sacramento, sendo um lugar para morrer – um morredouro (Foucault, 1979, p.59). Esse espaço constituía como verdadeiro instrumento de exclusão (em que a medicina não aparece). Foi somente com o nascimento do hospital moderno, no começo do século XVIII, que esse espaço passa por transformações que o aproxima da configuração que conhecemos hoje.

O primeiro fator da transformação foi não a busca de uma ação positiva do hospital sobre o doente ou a doenças, mas simplesmente a anulação dos efeitos negativos do hospital. Não se procurou primeiramente medicalizar o hospital mas purifica-lo dos efeitos nocivos, da desordem que ele acarretava. E desordem aqui significa doenças que ele podia suscitar nas pessoas internadas e espalhar na cidade em que estava situado, como também a desordem econômico-social de que ele era foco perpétuo. (Foucault, 1979, p.60)

Diante dessa nova ordem, tal como ocorreu em diversas cidade brasileiras, emergia na capital paraibana a necessidade de medicalizar, separar e isolar os sujeitos considerados desprovidos da razão e, portanto, perigosos e incompatíveis com a cidade que se pretendia moderna.

O Hospital-Colônia Juliano Moreira foi projetado pelo Dr. Heraldo Demasceno, em parceria com o Dr. Accacio Pires, a partir da cópia da planta do Hospital Nacional de Alienados, cedida pelo Dr. Juliano Moreira, em 1917, conforme aponta Juqueira (2016, p.359). Para a concepção e construção do Hospital-Colônia, algumas visitas foram realizadas nos principais hospícios e colônias agrícolas no país. Sua construção se iniciou em 26 de julho de 1922, e contou com a colaboração e consultoria do próprio Dr. Juliano Moreira, cuja atuação e contribuição foi reconhecida ao se dar nome à instituição.

Figura 2: Colônia de Alienados Juliano Moreira em construção, em 1924. Fonte: Acervo da Instituição, s/d.

O edifício neocolonial do Asilo de Alienados era ladeado por um pavilhão nas cores cinza e verde, possuía oito quartos com alpendres, além de salas para administração e laboratório; também contava com “farmácia”, uma sala de visitas, aposentos do pessoal de enfermagem, salas de curativo, sala de costuras, entre outros. O projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, de autoria do deputado e engenheiro Mateus Oliveira², previa “três grandes salas que deve[riam] ser aproveitadas, uma para dormitório dos alienados calmos, outra para semi-agitados e afinal a última para clinoterapia”, conforme documentado no Relatório apresentado ao Exmo. Dr. Sólon de Lucena, em 1924. O prédio estava cercado por “um murado que se alonga[va] cerca de trezentos metros até um portão largo que permitia acesso ao seu interior”, conforme relato do médico Oscar de Castro (1945).

Figura 3: Colônia de Alienados Juliano Moreira, em 1928. Fonte: Junqueira, 2016.

A construção do Asilo de Alienados representava o que havia de mais moderno em relação ao tratamento daqueles considerados incuráveis, e que, até então eram mantidos em condições desumanas sob os cuidados da Santa Casa, no quadro que configurou o mais desolador da história da medicina na Paraíba, conforme aponta Castro (1945, p.367).

Apesar do "avanço", observa-se que na história da loucura paraibana, os espaços destinados a deter tais sujeitos compunham uma estratégia de reordenamento espacial, que destinou aos bairros periféricos (como Jaguaribe e Torre), as instituições de tratamento. Tudo e todos aqueles considerados incompatíveis com a cidade moderna deveriam ser enclausurados, afastados e isolados³. O isolamento tanto dos sujeitos quanto da edificação em si, tinham por finalidade determinadas proposições disciplinares. Hugo Segawa (2019), ao tratar da modernidade e os espaços hospitalares, assinala que:

O termo "isolamento", na presente situação, tinha outra amplitude. Isolamento que se supunha necessário para separar indivíduos acometidos de moléstias e potencialmente transmissores do mal, o isolamento preconizado com o hospital ostentava o componente da segregação absoluta do remediado. (Segawa, 2019, p.72)

Partindo dessa condição, o Asilo de Alienados representa aqui uma das faces mais significativas da modernidade: a contradição. Essa relação paradoxal se evidencia na medida em que, embora representasse o mais moderno tratamento para os denominados loucos, permanece como um espaço de morrer, muitas das vezes visto como um verdadeiro "cemitério dos vivos"⁴. Diferentemente do que ocorria com os personagens

assistidos por instituições que inspiravam solidariedade e compaixão (Caponi, 2000), como o Orfanato Dom Ulrico, os sujeitos a que se nomeavam de loucos estavam sentenciados ao silenciamento.

Não são raros os casos de residências localizadas nas imediações do Orfanato, que cooptavam dos serviços prestados pelas “meninas do Dom Ulrico”. Ao passo que o louco estava destinado ao ostracismo. Uma espécie de sequestro, assinalada por Roberto Machado (1978, p.489) ao justificar a legitimidade da psiquiatria para determinar tais medidas, que não visava a punição e o castigo do louco, e sim salvaguardar seus direitos e prevenir de sua periculosidade. Mas que, a bem da verdade, tinham como pano de fundo limpar a cidade e relegar suas existências ao esquecimento. Como se assim houvesse um “jogo franco das relações entre o poder de sequestro e o poder de recuperação” (Machado, 1978, p.489).

O ideário da modernidade representou uma verdadeira cruzada contra a presença de mendigos, vadios, crianças desvalidas, prostitutas, criminosos, cegos, aleijados, lázaros, em especial contra os loucos. A cidade moderna se alicerçou sobre uma nova *episteme*, a fim de solidamente se reorganizar para, enfim, se desmanchar no ar⁵. É essa *episteme* moderna que irá isolar, silenciar e apagar o louco, imputando-lhe a sina de uma existência-relâmpago. Mas é igualmente a *episteme* moderna que nos permite enfrentar e questionar determinadas vontades de verdade; é o que nos permite restituir “ao discurso seu caráter de acontecimento, suspender, enfim, a soberania do significante” (Foucault, 1971, p.51), e, dessa maneira, inverter o modo como revisitamos a arquitetura daquele momento da modernização.

Ainda de acordo com Foucault, o “que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso.” (Foucault, 1979, p.8). É na prática que o poder se exerce e é dentro dessa relação que ora se evidencia o interesse por determinadas edificações, trazendo à tona sua história e sua importância; ora, outras passam a ser apagadas e silenciadas. Em ambos os casos se produz discursividades que acabam por validar o vazio significativo do cânone historiográfico da Arquitetura Moderna brasileira.

Na Paraíba, muitas pesquisas⁶ vêm sendo desenvolvidas com profundidade e rigor metodológico desde 1975, quando da criação do curso de arquitetura e urbanismo. No entanto, de diversas formas, os pesquisadores “da arquitetura moderna, mesmo com argumentos e análises diferenciadas, com uma ou outra discordância, convergem sempre para um mesmo universo consolidado”, como destacou Nelci Tinem (2014, p.195). Ao problematizar o Hospital-Colônia Juliano Moreira, pretende-se reivindicar o status de patrimônio moderno para essa construção que participou diretamente dos processos de modernização na Paraíba. Ademais, é símbolo de uma modernidade que buscou pôr em xeque as formas de exclusão e estigmatização ocorridas no delinear de uma cidade desenvolvida e ordenada.

Isso implica, porquanto, reexaminar as fundações por sobre as quais a cidade moderna se edifica. Nesse sentido, é pertinente lembrar o que Ruth Verde Zein⁷ (2020) aponta em *O vazio significativo do cânon*, que a historiografia da arquitetura moderna brasileira se estruturou a partir de um conjunto restrito de obras e discursos, cuja repetição e consagração produziram o silenciamento, o apagamento e a invisibilidade em torno

de outras experiências igualmente modernas, mas deslocadas das narrativas hegemônicas. Para Zein (2020), a tentativa de estabelecer uma homogeneidade em torno da arquitetura moderna é contraproducente, para não dizer um movimento antinatural, forçando (equivocadamente) a suposição de mito fundador ou de uma unidade. É evidente que existem diferenças,

se estas não são de fato reconhecidas ou admitidas não é porque não estão lá, mas porque estão sendo tornadas invisíveis pela adesão acrítica a um discurso canônico passado. Talvez esse grau de cegueira seletiva de autores, leitores, professores e críticos sobre as diferenças constantemente crescentes entre as características da arquitetura brasileira moderna e contemporânea ocorra porque todos estamos escolhendo enfatizar as semelhanças, não as diferenças. (Zein, 2020, p.9)

Ao problematizar o Hospital-Colônia Juliano Moreira, portanto, busca-se tensionar o estabelecimento do cânone moderno, inserindo no debate aquilo que foi excluído ou marginalizado - os espaços e práticas que, embora participantes da modernização, não se enquadraram nas narrativas hegemônicas sobre a arquitetura e a modernidade. É preciso, pois, compreender as singularidades, para, assim, reconhecer que a modernidade não se manifesta como um banquete uniforme, mas como um encontro de vozes dissonantes que se sentam nessa mesma e estranha mesa.

NOTAS

¹ O Hospital-Colônia Juliano Moreira também recebia o denominação de Asylo de Alienados.

² O referido deputado e engenheiro Mateus Oliveira foi autor e participou de outras significativas obras institucionais à época, vale cf. Cardoso; Calado & Sá, 2021, p.262.

³ Ao longo dos anos, os lugares em que se deteve a loucura foi sistematicamente realocado para áreas isoladas da cidade. Para compreender melhor esses deslocamentos espaço-temporais, vale cf. Crispim, 2025.

⁴ Expressão utilizada por Lima Barreto para se referir ao espaço manicomial, precisamente ao Hospício Nacional de Alienados, denunciando o caráter de exclusão e morte social a que eram submetidos os internos. Para o autor, o manicômio não representava um lugar de cura, porque, embora biologicamente vivos, constituía um lugar de aniquilamento, em que os sujeitos eram isolados, esquecidos e silenciados. Cf. Barreto, 2017.

⁵ Para Marshall Berman, a modernidade constitui-se como uma experiência paradoxal, marcada simultaneamente pela criação e pela destruição. O autor observa que o projeto moderno, ao mesmo tempo em que promete libertação, progresso e racionalidade, engendra processos de destruição e desenvolvimento. Ele afirma que "Ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição. É sentir-se fortalecido pelas imensas organizações burocráticas que detêm o poder de controlar e frequentemente destruir comunidades, valores, vidas; e ainda sentir-se compelido a enfrentar essas forças, a lutar para mudar o seu mundo transformando-o em nosso mundo. É ser ao mesmo tempo revolucionário e conservador: aberto a novas possibilidades" (p.12). A modernidade une a espécie humana em "uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambigüidade e angústia. Ser moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, "tudo o que é sólido desmancha no ar" (p.14). Cf. Berman, 1986.

⁶ Dentre inúmeros trabalhos, estão os de Cotrim, Tinem, 2014; Moura Filha, Cotrim, Cavalcanti Filho, 2016; Rabello, 2018, etc.

⁷ Ruth Verde Zein (1955–2025), arquiteta, pesquisadora e professora que fez da crítica uma forma de cuidado e da arquitetura um campo de escuta. Em sua trajetória, construiu pontes entre o pensamento e o espaço, entre o gesto e a palavra. Foi presença ativa e

inspiradora, cuja obra permanece como um convite à reflexão, lembrando que pensar a arquitetura é também um modo de compreender o mundo com sensibilidade e rigor.

REFERÊNCIAS

- BARRETO, Lima. **Diário do Hospício e o Cemitério dos Vivos**. 1ª ed. — São Paulo : Companhia das Letras, 2017.
- BERMAN, Marshall. **Tudo o que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade**. Tradução de Carlos Felipe Moisés e Ana Maria L. Ioriatti e Marcelo Macca. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.
- CAPONI, Sandra. **Da compaixão à solidariedade: Uma genealogia da assistência médica**. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2000.
- CARDOSO, Carlos Augusto Amorim; CALADO, Eliana; SÁ, Nirvana. Higienismo e educação escolar na cidade da Parahyba durante a Primeira República. **Revista Teias**, [S. l.], v. 22, n. 64, p. 255–268, 2021. DOI: 10.12957/teias.2021.49321. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistateias/article/view/49321>. Acesso em: 24 fev. 2024.
- CASTRO, Oscar de. **Medicina na Paraíba**. João Pessoa: A União, 1945.
- CORONA, E., LEMOS, C. A. C. **Dicionário da arquitetura brasileira**. São Paulo: EDART, 1972.
- CRISPIM, João de Oliveira. O edifício como documento: uma análise do hospital-colônia juliano moreira, na capital da paraíba... In: **Anais do 8º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação**. Anais...Belo Horizonte(MG) Escola de Arquitetura da UFMG, 2025. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/8arqdoc/1078723-O-EDIFICIO-COMO-DOCUMENTO--UMA-ANALISE-DO-HOSPITAL-COLONIA-JULIANO-MOREIRA-NA-CAPITAL-DA-PARAIBA>. Acesso em: 13/10/2025.
- FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**; tradução de Raquel Ramallete. Petrópolis, Vozes. 1987.
- _____. O nascimento do Hospital. In: **Microfísica do Poder**. 21ª Ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.
- _____. **A ordem do Discurso**. São Paulo: Edições Loyola, 1971.
- JUNQUEIRA, Helmara Giccelli Formiga Wanderley. **Doidos[as] e doutores: a medicalização da loucura na Província/ Estado da Parahyba do Norte, 1830-1930**. Tese de doutorado. UFPE. Recife, . 2016.
- MACHADO, Roberto. (et al.) **Danação da norma: a medicina social e constituição da psiquiatria no Brasil**. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1978.
- MOURA FILHA, Maria Berthilde. **De Filipéia à Paraíba: Uma cidade na estratégia de colonização do Brasil**. João Pessoa: IPHAN/Superintendência na Paraíba, 2010.
- MOURA FILHA, Maria Berthilde; COTRIM, Marcio; CAVALCANTI FILHO, Ivan. **Entre o rio e o mar: arquitetura residencial na cidade de João Pessoa**. João Pessoa: Editora da UFPB, 2016
- RABELLO, Jéssica S. de Araújo. **O ideário imperial na cidade da Parahyba: Uma incursão no patrimônio arquitetônico neoclássico**. Dissertação de mestrado. João Pessoa, 2018.

SEGAWA, Hugo. Nosocômios. In: **A Modernidade na arquitetura hospitalar**: contribuições para a historiografia - Volume 1 \Ana M. G. Albano Amora e Renato Gama-Rosa Costa (Organizadores). Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Arquitetura - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - PROARQ-FAU-UFRJ, 2019.

TARDIEU, A. **Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité**. 10. ed. Paris: J.-B. Baillièere et Fils, 1862. 2 V.

TINEM, Nelci. Desafios da preservação da arquitetura moderna: o caso da Paraíba In: COTRIM, Marcio; TINEM, Nelci. **Na urdidura da modernidade**. Arquitetura Moderna na Paraíba I / organizadores Marcio Cotrim e Nelci Tinem. João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2014.

ZEIN, Ruth. Verde. O vazio significativo do cânon **VIRUS**, São Carlos, n. 20, 2020. [online]. Disponível em: <<http://www.nomads.usp.br/virus/virus20/?sec=4&item=1&lang=pt>>. Acesso em: 22 Jul. 2020.